

ENSAIO DE UMA MODELAGEM PARA CONEXÃO ENTRE SÉRIES DE DIFERENTES ESTAÇÕES MAREGRÁFICAS POR MEIO DE CONTROLE GEODÉSICO

EVERTON GOMES DOS SANTOS ¹

SALOMÃO SOARES ^{2,3}

DIONISIO COSTA CRUZ JUNIOR ¹

NILTON SOUZA RIBAS JUNIOR ¹

¹Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Superintendência Estadual da Bahia - SES/BA

Gerência de Geodésia e Cartografia, Salvador, BA

²Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Coordenação de Geodésia - CGED

Gerência de Redes de Referência Vertical do SGB, Rio de Janeiro, RJ

²Universidade Federal do Paraná -UFPR

Setor de Ciências da Terra

Departamento de Geomática, Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, Curitiba,PR

everton.santos@ibge.gov.br, salomao.soares@ibge.gov.br, dionisio.junior@ibge.gov.br, nilton.junior@ibge.gov.br

RESUMO – O presente estudo avaliou a viabilidade de uma modelagem para transferir e integrar séries temporais de diferentes mareógrafos por meio de controle geodésico. A pesquisa focou na realocação de um sensor da Estação Maregráfica de Salvador (EMS01) para uma nova estação (EMS02) a cerca de 2 km de distância, estabelecendo um período de operação simultânea. A modelagem para garantir a continuidade da série histórica incluiu: levantamentos GNSS, nivelamento geométrico científico, testes de Van de Casteele simultâneos e análise do sinal de maré e seus resíduos. O ajustamento do nivelamento geométrico científico apresentou elevada consistência interna, com 98% dos resíduos padronizados inferiores a 0,5 mm. Os testes de Van de Casteele confirmaram a alta qualidade das medições, com desvios padrão inferiores a 5 cm. A análise do sinal de maré demonstrou comportamento homogêneo e coerente entre os sensores, mesmo após a movimentação, com baixos desvios padrão nos resíduos – variando entre 9,10 mm e 17,11 mm antes, e 11,18 mm após a movimentação. Concluiu-se que, sob condições controladas e em distâncias reduzidas, a vinculação de séries maregráficas é plenamente viável, contribuindo para o monitoramento do nível do mar e estudos de longo prazo.

ABSTRACT – This study evaluated the feasibility of a modeling approach to transfer and integrate time series from different tide gauges through geodetic control. The research focused on relocating a sensor from the Salvador Tide Gauge Station (EMS01) to a new station (EMS02) about 2 km away, establishing a period of simultaneous operation. The modeling to ensure the historical series' continuity included: GNSS surveys, scientific geometric leveling, simultaneous Van de Casteele tests, and analysis of the tide signal and its residuals. The adjustment of the scientific geometric leveling showed high internal consistency, with 98% of standardized residuals below 0.5 mm. The Van de Casteele tests confirmed the high quality of the measurements, with standard deviations below 5 cm. Analysis of the tide signal demonstrated homogeneous and coherent behavior between the sensors, even after relocation, with low standard deviations in the residuals (ranging between 9.10 mm and 17.11 mm before, and 11.18 mm after the movement). It is concluded that, under controlled conditions and at reduced distances, the linking of tide gauge series is fully feasible, contributing to sea level monitoring and long-term studies.

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por informações de alta resolução, especialmente no contexto das mudanças climáticas globais, coloca a Geodésia como importante ator no monitoramento do Sistema Terra reforçando, assim, suas diretrizes: modelagem do campo de gravidade, determinação da geometria e dos parâmetros de orientação da Terra no espaço, associados às respectivas variações temporais (TORGE; MULLER, 2012). A capacidade da Geodésia em fornecer

informações cada vez mais precisas em relação ao tempo e espaço é importante para o desenvolvimento de sistemas de referência consistentes que abordem as necessidades sociais, econômicas e ambientais. Além disso, a confiabilidade desses sistemas é fundamental para lidar com questões críticas relacionadas aos efeitos das mudanças climáticas, gerenciamento de desastres naturais, processos geodinâmicos e variações do nível do mar.

A elevação do nível do mar e seus efeitos na costa são importantes indicadores das mudanças climáticas no médio e longo prazo. Estudos recentes têm revelado uma taxa crescente de elevação do nível médio do mar, estimada em torno de $3,3 \pm 0,4$ mm/ano, com base em uma série temporal de dados provenientes de satélites altimétricos desde 1993 (CAZENAVE et al., 2023). O atual estado das mudanças climáticas exige a implementação de ações transformadoras por parte dos governos, com o objetivo de se preparar para futuras vulnerabilidades ambientais. Em particular, o aumento da temperatura global e outros fatores que contribuem diretamente para alterações na dinâmica costeira, especialmente diante das projeções do citado aumento do nível do mar para o cenário até 2100 (estimado em cerca de 0,6 a 1,1 m), conforme indicado no Relatório do Grupo de Trabalho III do IPCC AR6 (2022). Baseado nesse contexto reforça-se a necessidade de monitoramento contínuo e acurado das variáveis ambientais, diretas e indiretas, que têm relevância no processo das mudanças climáticas.

A Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG) é responsável por produzir informações acuradas e contínuas para atender às demandas atuais de monitoramento de alta qualidade em pontos específicos da costa brasileira. Além de sua finalidade original de determinar e acompanhar a evolução temporal e espacial dos referenciais altimétricos do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), as informações produzidas pela RMPG também se estendem a outras aplicações não geodésicas, como a implantação de infraestrutura (redes de água e esgoto, portos, rodovias, etc.) em regiões litorâneas, e a redução de sondagens para a conservação e ampliação da capacidade de portos e vias navegáveis (IBGE, 2021). Adicionalmente, a RMPG auxilia no gerenciamento costeiro em suas vertentes ambientais e socioeconômicas, voltadas para o estudo e acompanhamento da vulnerabilidade à elevação do nível médio do mar e eventos naturais extremos.

As estações maregráficas da RMPG utilizam dois sensores digitais complementares para garantir a coleta contínua de observações do nível do mar (IBGE, 2021). O principal é do tipo radar, instalado fora da água, que mede a distância até a superfície por meio de pulsos eletromagnéticos refletidos, fornecendo dados com resolução temporal de 1 minuto, essenciais para monitoramento de tsunamis e riscos costeiros (UNESCO, 2016). O secundário é do tipo boia e contrapeso, que registra o nível da água por meio do movimento vertical de um flutuador conectado a um sistema mecânico, instalado em poço de tranquilização para reduzir oscilações de alta frequência (LUZ, 2008).

Além da coleta contínua, a qualidade dos dados é uma prioridade, com esforços de padronização e intercâmbio de informações entre organizações para garantir metadados consistentes e confiáveis (UNESCO, 2020). Para cada estação, recomenda-se disponibilizar três tipos básicos de informações: observações brutas, calibrações dos instrumentos e dados de controle geodésico, podendo incluir também registros meteorológicos como apoio. O bom funcionamento das estações deve ser acompanhado diariamente com relatórios e algoritmos de controle de qualidade para minimizar erros e assegurar a confiabilidade das séries temporais (UNESCO, 2020).

Os erros que surgem nos dados do nível do mar e nos parâmetros relacionados podem ser aleatórios, como ruído eletrônico nas medições (picos), problemas de transmissão (distorção ou lacunas), calibrações de sensores (mudanças de referência), objetos flutuantes abaixo do sensor ou entupimento do poço de tranquilização (radar e contrapeso e boia, respectivamente), mau funcionamento do relógio, desvios ou estabilização (valor constante). Alguns desses erros são detectados e sinalizados por procedimentos, que podem evitar que dados claramente errados contaminem aplicações operacionais.

Também pode haver erros sistemáticos ou falta de homogeneidade nos dados do nível do mar. Tais inconsistências geralmente ocorrem em decorrência de alterações nas práticas observacionais ou na instrumentação utilizada. Mudanças no tipo de sensor, na localização da estação ou em ambos podem introduzir descontinuidades significativas na série temporal, afetando a interpretação dos processos do nível do mar em diferentes escalas temporais.

Transformações no entorno da estação, como construções portuárias, dragagens, obras de terraplanagem ou modificações no uso do solo, também podem induzir tendências artificiais nos dados ou alterar os parâmetros da maré (HARARI; MESQUITA; CAMARGO, 2021). A substituição do ponto de coleta, quando não devidamente controlada e documentada, compromete a continuidade da referência da série maregráfica. Em situações que exigem a realocação do instrumento, é essencial garantir a preservação da série histórica associada ao marégrafo, assegurando a comparabilidade e a consistência dos registros ao longo do tempo.

Atualmente, uma variedade de estudos tem explorado o uso de dados maregráficos ao longo da costa brasileira com aplicações geodésicas, promovendo avanços significativos na compreensão e avaliação da qualidade dessas informações. Entre as contribuições relevantes nessa área, podem-se citar trabalhos como os de Silva e Guimarães (2019), IBGE (2021), Souza e Ferreira (2021), Santos (2021), Giehl, Dalazoana e Santana (2022), Silva e Tanajura (2025), Souza, Dalazoana e Santana (2025) entre outros. Em âmbito internacional, destacam-se iniciativas como IOOS (2022) e UNESCO (2020), que abordam de forma específica metodologias voltadas à avaliação da qualidade de dados maregráficos.

Apesar dos avanços, observa-se uma lacuna na literatura nacional no que se refere a metodologias e procedimentos voltados à integração de séries temporais maregráficas, especialmente em contextos que envolvem a substituição de sensores ou a mudança do ponto de observação.

Diante dessa questão, o presente estudo tem como objetivo propor e avaliar uma abordagem metodológica para a transferência e integração de séries temporais provenientes de diferentes maregrafos, incorporando os princípios do controle geodésico e levando em conta as eventuais descontinuidades associadas a alterações nos sistemas de medição.

2 MÉTODO

A Estação Maregráfica de Salvador 01 (EMS01) encontra-se em funcionamento desde 2002 na Capitania dos Portos da Bahia (Marinha do Brasil). Primeiramente funcionou com um sensor analógico (LNG09) em seguida com uma régua de eletrodos (Digilevel), depois com um sensor acústico (4100) e a partir de 2008 até os dias atuais com um sensor radar e um tipo boia e contrapeso (encoder) ao mesmo tempo. Associada a estação durante todo esse período também existiu uma régua de marés padrão IBGE (IBGE, 2021).

Há alguns anos o píer onde a EMS01 se encontrava instalada começou a apresentar importante deterioração oferecendo riscos aos equipamentos e pessoas que ali atuavam. Com um custo elevado para recuperação do píer, uma solução mais viável foi a transferência da estação para um outro local. Nesse caso, o píer da CODEBA - Companhia das Docas do Estado da Bahia - que fica a uma distância de aproximadamente 2 km. A fim de preservar a série temporal maregráfica existente, e controlar sua posição e vinculação a outros referenciais, foi estudada e traçada uma estratégia para garantir que as corretas correlações e vinculações fossem satisfeitas.

Desta forma, primeiramente foi instalado uma nova Estação Maregráfica no sítio da CODEBA, denominada EMS02, e uma régua de marés, também padrão IBGE, alguns meses antes da previsão da transferência da EMS01.

Também foi construído um circuito de nivelamento ligando as duas estações, por meio da implantação de chapas metálicas padrão IBGE, em locais prioritariamente estáveis, e dispositivos de centragem forçada para levantamento GNSS (*Global Navigation Satellite System*). Vale ressaltar que esses dispositivos minimizam os erros de centragem e altura da antena. Mais detalhes sobre esses dispositivos podem ser consultados em IBGE (2021).

Assim as duas estações funcionaram por um período comum de 3 meses. Em seguida foi realizado o nivelamento geométrico científico dos circuitos ora construídos bem como a conexão dos sensores e das régua de mares. Adicionalmente foi realizado o levantamento GNSS.

Foram realizados dois testes de Van de Casteele simultâneos nas duas régua de maré, com o objetivo de avaliar a qualidade das medições do nível do mar no local, estabelecer a vinculação da referência das régua aos demais sensores disponíveis e identificar eventuais descontinuidades na série histórica (ver MIGUEZ, TESTUT e WÖPPELMANN, 2008). Adicionalmente, foram comparados os sinais de marés das séries simultâneas de nível do mar antes e depois da mudança a fim de detectar o comportamento dos sinais nos dois locais.

2.1 Dados e procedimentos

Foram utilizados dados coletados no Controle Geodésico de Estações Maregráficas (CGEM) de 2024 referentes às estações de Salvador, localizadas na Capitania dos Portos da Bahia (EMS01) e na CODEBA (EMS02). A posição geográfica das estações, bem como o desenvolvimento dos circuitos de controle e suas respectivas estações geodésicas estão ilustrados na Figura 1.

A estrutura das estações inclui duas régua de maré padrão IBGE e uma estação da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC) solidária. A EMS01 é composta por um sensor radar, um sensor boia e contrapeso e três switches. Já a EMS02 possui um sensor boia e contrapeso e um sensor radar, que estava inoperante durante o período de coleta.

O teste de Van de Casteele foi realizado em 28/11/2024, das 06:00 às 19:00, considerando as marés de sizígia do período. As leituras nas duas régua de marés foram coletadas a cada 15 minutos ao longo de 13 horas. Os valores obtidos foram plotados em um gráfico, aplicando-se um critério de rejeição baseado em três desvios padrão.

Posteriormente, as alturas medidas em cada sensor foram comparadas com as respectivas leituras das régua, permitindo a determinação dos desníveis para a vinculação entre os elementos da modelagem.

O levantamento GNSS foi realizado em seis pontos equipados com dispositivos de centragem forçada, sendo três localizados próximos à EMS01 e três próximos à EMS02. Foram conduzidas três sessões de rastreamento, com duração de seis horas cada, utilizando uma taxa de amostragem de 15 segundos por ponto. O procedimento seguiu as diretrizes dos documentos IBGE (2017, 2021). O processamento dos dados foi realizado no *software* Leica Infinity 3.3. Para garantir uma qualidade científica nas comparações entre os métodos de levantamento, utilizou-se as coordenadas SIRGAS da semana do rastreamento para a estação de referência SSA1. Nesse tipo de levantamento de bases curtas (<10 km), optou-se por negligenciar os efeitos atmosféricos na propagação dos sinais GNSS ao passar pelas camadas da atmosfera, pressupondo que as influências da ionosfera e da troposfera são minimizadas em aplicações GNSS de alta

precisão via diferenciação, quando se emprega o método de posicionamento relativo (WERLICH; KRUEGER; HUINCA, 2012).

Figura 1 – Disposição espacial das estações maregráficas e dos circuitos de nivelamento

Fonte: Os autores (2025).

O nivelamento geométrico científico foi realizado ao longo de um mês, envolvendo a execução de 11 circuitos e a conexão com sensores maregráficos. A metodologia seguiu as diretrizes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011, 2017, 2021), que normatizam os procedimentos para controle de estações maregráficas e vinculação entre seus sistemas. Entre as medidas adotadas para garantir o rigor da coleta das observações destacam-se: visadas equidistantes até 30 m – minimiza erros de curvatura da Terra; leitura das réguas nas posições entre 0,50 m e 2,80 m – evita distorções; sequência Ré-Vante-Vante-Ré – reduz recalques diferenciais; evitar visadas em ambientes distintos simultaneamente; não medir ao amanhecer ou entardecer para evitar variações na atmosfera; começar e terminar com mira mestra – evitar erro de índice; média de cinco leituras – aumenta confiabilidade; ocupação breve e base estável – evita mínimos deslocamentos verticais do solo; proteger equipamento do Sol e clima adverso; colimar o equipamento no início e entre períodos distintos; controlar diferenças máximas nas observações.

Inicialmente, na fase de pré-análise, foi definida a geometria dos circuitos adicionais para conectar os circuitos existentes da EMS01 aos novos, garantindo uma materialização adequada com a implantação de estações geodésicas em locais estáveis. A coleta dos desníveis foi realizada utilizando um nível eletrônico Leica LS10, um par de miras de invar e sapatas.

Os dados obtidos foram ajustados pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) por meio do *software* GHOST – *Geodetic adjustment using Helmert blocking Of Space and Terrestrial data* – (CRAYMER, 2017). Posteriormente, aplicaram-se controles de qualidade segundo os critérios descritos por Santos, Soares e Klein (2022), incluindo a análise estatística dos resíduos, redundância e confiabilidade interna.

Foi realizada a comparação das séries temporais de cada estação, com resolução de 1 minuto, ao longo de um período de 3 meses para determinar a conformidade dos sinais de maré entre as séries e seus resíduos. Após a movimentação da EMS01 também foi realizada a mesma comparação para certificar que o sensor em nova posição responderia adequadamente as leituras das observações de altura do nível do mar. Para tanto foram desenvolvidos *scripts* na linguagem Python nos quais foram realizados os devidos processamentos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os principais resultados obtidos durante o processo de vinculação entre os sensores maregráficos das estações ao referencial altimétrico local. Serão discutidas as comparações entre os levantamentos

GNSS e o nivelamento geométrico, os testes de Van de Casteele, o ajustamento do nivelamento e a vinculação aos sensores e réguas de maré, finalizando com a análise do sinal de maré das séries.

3.1 Comparação entre os levantamentos GNSS e o nivelamento geométrico científico

A Tabela 1 mostra as altitudes elipsoidais e Normais das estações geodésicas com conexão GNSS e nivelamento já a Tabela 2 apresenta a comparação entre os desníveis obtidos por levantamento GNSS e nivelamento geométrico científico nas estações geodésicas vinculadas à EMS01 e EMS02. Esse procedimento permitiu avaliar a consistência entre os métodos e assegurar a continuidade do controle geodésico estabelecido na EMS01, servindo também como base para o acompanhamento da EMS02 e sua vinculação a um referencial altimétrico absoluto.

Os resultados mostram que o sítio da EMS01 apresenta sinais de menor estabilidade em relação à EMS02, com destaque para o marco 93337/3686A, localizado na extremidade de um molhe, estrutura suscetível a variações verticais durante o rastreamento GNSS. Essa instabilidade já foi apontada em estudo específico do IBGE (2021). Em contrapartida, os marcos 93338/3686B e 93339/3686C, instalados em uma estrutura mais robusta, demonstram comportamento estável e coerente com os desníveis esperados. Diante dessa constatação, é razoável indicar que a estação 93337/3686A não seja considerada nos cálculos de vinculação e controle das estações maregráficas.

Com exceção dos resultados associados ao marco 93337/3686A, as diferenças entre os desníveis permaneceram na ordem de milímetros, compatíveis com a precisão esperada para os métodos utilizados, conforme IBGE (2017). Destacam-se, neste conjunto, as estações 93338/3686B e 93411/3689J, responsáveis pela vinculação entre os sensores e a régua de marés às demais estações do circuito de controle, o qual estabelece a interligação entre as estações maregráficas e define as Referências de Nível (RRNN) Primárias. A diferença observada entre essas estações foi de apenas 5 mm, o que confirma a precisão esperada nesse comparativo entre as técnicas de levantamento.

Tabela 1 – Altitudes das estações geodésicas resultantes do nivelamento e levantamento GNSS.

	SAT/RN	Altura elipsoidal (m)	Altitude normal ajuste local (m)
EMS01	93337/3686A	-8,905	2,095
	93338/3686B	-8,296	2,679
	93339/3686C	-7,686	3,289
EMS02	93411/3689J	-7,966	3,005
	93413/3689L	-7,939	3,032
	93414/3689M	-7,938	3,036

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 2 – Desníveis entre seções resultantes do nivelamento e levantamento GNSS.

SAT/RN	Desnível GNSS (m)	Desnível do nivelamento (m)	Diferença dos desníveis (m)
93337/3686A x 93338/3686B	-0,610	-0,585	-0,025
93337/3686A x 93339/3686C	-1,220	-1,195	-0,025
93338/3686B x 93339/3686C	-0,610	-0,610	0,000
93411/3689J x 93413/3689L	-0,027	-0,028	0,001
93411/3689J x 93414/3689M	-0,028	-0,032	0,004
93413/3689L x 93414/3689M	-0,001	-0,004	0,003
93338/3686B x 93411/3689J	-0,330	-0,325	-0,005

Fonte: Os autores (2025).

3.2 Avaliação dos testes de Van de Casteele

A Tabela 3 apresenta os resultados da diferença entre os referências dos sensores e das réguas de marés, determinada a partir da média das diferenças entre as leituras simultâneas realizadas pelo operador. Esses valores representam a constante de correção a ser aplicada às observações dos sensores, permitindo que os dados registrados refiram-se diretamente ao nível da régua de marés.

A diferença média entre os referenciais instrumentais das duas estações foi de 1,215 m, correspondendo à distância vertical entre as referências das réguas 01 e 02. Essa constante é fundamental para garantir a vinculação entre os sensores e a régua física, servindo como base para a unificação dos registros em um mesmo referencial local.

Quanto à qualidade do teste, os desvios padrão observados foram inferiores a 5 cm, valor abaixo do limite de 10 cm, que representa a média esperada de oscilação da lâmina d'água durante a leitura manual na régua de marés (IBGE, 2021). Esse resultado confirma a consistência das medições e a confiabilidade da metodologia adotada.

A Figura 2 ilustra o sinal de maré observado ao longo de 13 horas de coleta durante a maré de sizígia. Nota-se que o padrão do sinal é idêntico em ambos os conjuntos de sensores, com diferença apenas na posição vertical, dada a diferença entre os referenciais. Já a Figura 3 apresenta os gráficos de controle dos sensores, evidenciando ausência de falhas operacionais e confirmando, conforme critérios da UNESCO (1985), que os equipamentos se encontram devidamente calibrados e aptos à vinculação com os demais referenciais altimétricos das estações.

Tabela 3 – Relação entre sensores resultante do Teste de Van de Castele

Sensor principal	Sensor secundário	Media da diferença entre sensores (m)	Desvio padrão (m)	Erro padrão 95% (m)
Régua 01	Radar 01	4,912	0,032	0,009
	Encoder 01	0,105	0,040	0,011
	Encoder 02	11,251	0,041	0,011
	Régua 02	1,215	0,048	0,013
Régua 02	Radar 01	3,697	0,034	0,009
	Encoder 01	1,110	0,028	0,008
	Encoder 02	10,036	0,031	0,008

Fonte: Os autores (2025).

Figura 2 – Sinal de maré observado durante os testes de Van de Castele

Fonte: Os autores (2025).

Figura 3 – Controle dos sensores em relação a régua de marés EMS01 e EMS02

Fonte: Os autores (2025).

3.3 Análise do ajustamento do nivelamento geométrico científico

O ajustamento da rede foi executado tomando como base a estação RN 292J, adotada como injunção mínima e absoluta, em virtude de sua reconhecida estabilidade temporal (IBGE, 2021). Esta escolha assegura uma ancoragem confiável ao sistema de referência local, essencial para a integridade das vinculações verticais.

Dentre os controles de qualidade aplicados ao ajustamento, destacam-se dois parâmetros fundamentais para avaliação da consistência interna da rede: o número de redundância e os resíduos padronizados, conforme discutido por Santos, Soares e Klein (2022). A análise do número de redundância individual (ri) revelou que 43% das observações apresentaram valores entre 0,3 e 1,0, classificadas como "boas", enquanto 91% situaram-se entre 0,1 e 0,3 ("suficientes"), e apenas 5% apresentaram ri inferior a 0,1, indicativo de observações "ruins". Estes resultados apresentam uma distribuição adequada das redundâncias, evidenciando que a rede está bem condicionada geometricamente.

No que tange aos resíduos padronizados, observou-se que 98% das observações possuem valores de resíduos inferiores a 0,5 mm, o que está de acordo com os limites estabelecidos para aceitação em ajustamentos de precisão (SANTOS, 2021). Este desempenho confirma a homogeneidade e robustez do modelo ajustado, além de reforçar a confiabilidade das observações empregadas.

No tocante à vinculação vertical entre os sensores maregráficos e os marcos geodésicos da sub-rede, o nivelamento geométrico de alta precisão foi utilizado para transportar os desníveis entre as RRNN primárias e os sensores. A Tabela 4 apresenta os valores observados dos desníveis entre os sensores, enquanto a Figura 4 ilustra esquematicamente o encadeamento vertical entre os elementos constituintes do sistema maregráfico – incluindo régua de marés, sensores e referência de nível – bem como os respectivos valores de leitura utilizados para o cálculo da constante de vinculação vertical.

O processamento resultou na obtenção de uma constante vertical de 8,7619 m, a qual foi aplicada ao sensor radar, assegurando a referência da série temporal recém-iniciada ao mesmo plano de referência da série histórica. Dessa forma, a nova série foi concatenada à série anterior, garantindo a continuidade e integridade dos dados maregráficos mesmo após a realocação do sensor. É fundamental reforçar que nessa atividade apenas o Radar 01 foi movimentado para um novo local. O Encoder 01 continuou no local da EMS01 para posterior análise; que não cabe ao escopo desse trabalho.

Tabela 4 – Desníveis entre as RRNN primárias e os sensores

Seção	Desnível (m)
3686B/Régua 01	-0,502
3686B/Radar 01	0,877
3686B/Encoder 01	0,872
3689J/Régua 02	-0,028
3689J/Radar 01	1,001
3689J/Encoder 02	0,900
3686B/3689J	0,325

Fonte: Os autores (2025).

Figura 4 – Esquemático da relação entre a RN Primária e o sensor radar na posição EMS02

Fonte: Os autores (2025).

3.4 Análise do sinal de maré das séries

Antes da realocação dos sensores maregráficos tratada neste estudo, procedeu-se à análise comparativa dos sinais de maré registrados simultaneamente por três sensores ativos com resolução de 1 minuto ao longo de um período 2,5

meses (apenas com as observações válidas). A Figuras 5 (a) e 6 (a, b e c) apresenta respectivamente as séries temporais de cada sensor e os resíduos obtidos a partir das diferenças entre suas observações.

Ao analisar os sinais maregráficos observados compreende-se que se comportam de forma homogênea, embora os sensores estivessem instalados em posições com características físicas ligeiramente distintas. Esses sinais se mantiveram consistentes no período. As séries dos resíduos mostram que não há presença importante de *outliers*. O desvio padrão encontrado para cada conjunto comparativo foi extremamente baixo: ENC 01 - ENC 02 = 9,10 mm; ENC 01 - RAD 01 = 17,11 mm; ENC 02 - RAD 01 = 10,1 mm. Esse comportamento pode ser atribuído à proximidade espacial entre as estações, com distância de aproximadamente 2 km, o que minimiza a influência de possíveis variações hidrodinâmicas locais e reforça a estabilidade espacial do campo de maré na área analisada.

Após a movimentação do sensor Radar 01, a série observada passou a ser comparada com os registros do Encoder 02, ainda em operação. As Figuras 5 (b) e 6 (d) mostram respectivamente os sinais observados em uma análise de um mês e os resíduos observados. Cabe salientar que o desvio padrão dos resíduos (ENC 02 - RAD 01 em nova posição) foi de 11,18 mm, isto é muito próximo ao encontrado na abordagem anterior. A análise revelou importante coerência entre ambas as séries, mesmo com um intervalo de sobreposição inferior a seis meses. Este resultado evidencia que, em distâncias reduzidas e sob controle metrológico rigoroso, é viável realizar a vinculação entre séries temporais maregráficas distintas, garantindo a continuidade da informação.

Entretanto, é importante salientar que, para que essa concatenação seja considerada plenamente válida, todas as etapas de controle – instrumental, geodésico e estatístico – devem ser cumpridas observando os critérios que garantam controle das observações. A adoção de boas práticas, como o nivelamento de alta precisão, o teste de Van de Castele, a avaliação dos resíduos e as vinculações entre componentes maregráficos, é indispensável para assegurar a equivalência funcional entre as séries.

No caso específico da substituição do sensor da EMS01, ainda carece a execução de uma análise complementar baseada na série anual com o rigor específico, assim que um período mínimo de doze meses de dados estiver disponível. Essa avaliação é fundamental para confirmar a conformidade da nova série com o comportamento histórico da estação, garantindo a integridade da base de dados para estudos de longo prazo, como aqueles voltados à elevação do nível do mar.

Figura 5 – Comparação do sinal de maré entre sensores antes e depois da movimentação

Fonte: Os autores (2025).

Figura 6 – Comparação dos resíduos entre sensores antes (a, b e c) e após (d) da movimentação

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou a viabilidade de uma modelagem para transferir e integrar séries temporais de diferentes marégrafos, considerando aspectos de controle geodésico, um objetivo importante no contexto do monitoramento do nível do mar e das mudanças climáticas. Através da implementação de uma nova estação maregráfica (EMS02) e da conexão meticulosa com a estação existente (EMS01) em Salvador, foram aplicadas metodologias rigorosas de controle geodésico, instrumental e estatístico.

Os resultados da comparação entre levantamentos GNSS e nivelamento geométrico de precisão confirmaram a consistência dos métodos, com diferenças na ordem de milímetros, validando a continuidade do controle geodésico estabelecido. A exceção foi o marco 93337/3686A, cuja instabilidade já havia sido reportada, reforçando a importância da seleção de pontos estáveis para controle geodésico.

Os testes de Van de Casteele realizados simultaneamente nas duas estações evidenciaram a alta qualidade das medições, com desvios padrão inferiores a 5 cm, bem abaixo do limite de 10 cm, e confirmaram que os equipamentos estão devidamente calibrados para vinculação aos referenciais altimétricos. A diferença média entre os "zeros" dos referenciais instrumentais das estações foi de 1,215 m, servindo como constante de unificação dos registros.

O ajustamento do nivelamento geométrico científico, utilizando a estação RN 292J como base, apresentou elevada consistência interna, com 98% dos resíduos padronizados inferiores a 0,5 mm, atestando a robustez do modelo e a confiabilidade das observações.

A análise do sinal de maré das séries temporais simultâneas demonstrou comportamento homogêneo e coerente entre os sensores, tanto antes quanto após a movimentação do sensor Radar 01. Os desvios padrão dos resíduos foram extremamente baixos (e.g., 9,10 mm a 17,11 mm), atribuídos à proximidade espacial das estações (< 2 km). A manutenção de uma baixa variação nos resíduos após a realocação do sensor Radar 01 (11,18 mm) é uma forte evidência da eficácia do controle metrológico rigoroso na vinculação de séries maregráficas distintas.

Em suma, este estudo valida que, sob condições controladas e em distâncias reduzidas, é plenamente viável realizar a vinculação entre séries temporais maregráficas distintas, assegurando a continuidade da informação essencial para aplicações geodésicas e ambientais, como o gerenciamento costeiro e o monitoramento da elevação do nível do mar. Contudo, ressalta-se a necessidade de cumprir todas as etapas de controle (instrumental, geodésico e estatístico) com precisão e a importância de uma análise complementar baseada em uma série anual para confirmar a conformidade da nova série com o comportamento histórico da estação, garantindo a integridade dos dados para estudos de longo prazo.

5 REFERÊNCIAS

CAZENAVE, A.; MEYSSIGNAC, B.; ABLAIN, M. et al. **Global sea level rise: Regional trends and uncertainties from satellite altimetry**. *Earth System Science Data*, [S.l.], v. 15, p. 1555-1578, 2023. DOI: [10.5194/essd-15-1555-2023](https://doi.org/10.5194/essd-15-1555-2023).

CRAYMER, M. **Geodetic adjustment using Helmert blocking of space and terrestrial data**. 2017. Disponível em: <GHOST User's Group>. Acesso: 30 junho 2025.

GIEHL, S.; DALAZOANA, R.; SANTANA, T. A. Comparação absoluta entre observações do satélite Sentinel-3A e dos marégrafos da RMPG em Imbituba, Arraial do Cabo, Salvador, Fortaleza e Santana. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 74, n. 4, p. 911-926, 2022. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/67213>. Acesso: 30 junho 2025.

HARARI, J; MESQUITA, A.B de; CAMARGO, R. **Marés e nível médio do mar**. In: HARARI, Joseph (org.). *Noções de Oceanografia*. São Paulo: Instituto Oceanográfico, 2021. E-book. Cap. 13: p. 277-296.

IBGE. **Monitoramento da Variação do Nível Médio do Mar nas Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia: 2001-2020**. Rio de Janeiro: Coordenação de Geodésia, 2021. 121p. ISBN 978-65-87201-38-2. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101890.pdf>. Acesso: 30 junho 2025.

IPCC. Summary for policymakers. In: **Climate change 2022: mitigation of climate change**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 4-53. DOI: 10.1017/9781009157926.001. Acesso: 30 junho 2025.

IOOS. **Manual for Real-Time Quality Control of High Frequency Radar Surface Current Data: a guide to quality control and quality assurance for high frequency radar surface current observations**. Version 2.0. Silver

Spring, MD: U.S. Department of Commerce, NOAA, 2022. 57p. DOI: <https://doi.org/10.25923/4e5x-g538>. Acesso: 30 junho 2025.

LUZ, R. T. **Estratégias para modernização da componente vertical do Sistema Geodésico Brasileiro e sua integração ao SIRGAS**. 2008. 207p. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Acesso: 30 junho 2025.

MIGUEZ, B. M.; TESTUT, L.; WÖPPELMANN, G. The Van de Casteele test revisited: an efficient approach to tide gauge error characterization. **Journal of Atmospheric and Oceanic Technology**, v. 25, n. 7, 2008.

SANTOS, E. G. **Integração entre a Rede Altimétrica de Alta Precisão, a Rede Geodésica de Referência Costeira e os Níveis de Referência Maregráficos**. 2021. 132f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Cartográfica) – Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro.

SANTOS, E. G.; SOARES, S.; KLEIN, I. Avaliação da variação vertical local voltada à integridade de séries temporais maregráficas. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 74, n. 4, p. 1003–1028, 2022. DOI: 10.14393/rbcv74n4-66090. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/66090>. Acesso: 30 junho 2025.

SILVA, V. C.; GUIMARÃES, G. do N. (2019) “Análise do Potencial de Gravidade nas Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia Obtido com Diferentes Modelos Geoidais”, **Anuário do Instituto de Geociências**. Rio de Janeiro, BR, 41(3), pp. 605–613. doi: 10.11137/2018_3_605_613.

SILVA, K. S; TANAJURA, E. L. X. Obtenção de alturas de maré a partir de séries históricas da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia – RMPG. São Paulo, UNESP, **Geociências**, v. 44, n. 1, p. 103 - 117, 2025 <https://doi.org/10.5016/geociencias.v44i1.18773>

SOUZA, L. M. de .; DALAZOANA, R.; ALVES SANTANA, T. Estimativas da Topografia do Nível Médio do Mar na costa brasileira por meio da Altimetria por Satélites: Estimates of Average Mean Dynamic Topography on the Brazilian coast using Satellite Altimetry. **Revista de Geociências do Nordeste**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 922–935, 2025. DOI: 10.21680/2447-3359.2025v11n1ID38308. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne/article/view/38308>. Acesso em: 1 jul. 2025.

SOUZA, L M; FERREIRA, Í .O. Análise da Variabilidade Espaço-temporal da Topografia do Nível "Médio" do Mar a partir de Dados de Altimetria por Satélites e Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia. **Revista Brasileira de Cartografia**, [S. l.], v. 73, n. 3, p. 751–770, 2021. DOI: [10.14393/rbcv73n3-59583](https://doi.org/10.14393/rbcv73n3-59583). Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/59583>. Acesso em: 1 jul. 2025.

TORGE, W.; MÜLLER, J. **Geodesy**. 4. ed. Berlin: Walter De Gruyter, 2012. 433p. (De Gruyter Textbook).

UNESCO. **Manual de medição e interpretação do nível do mar**. Tradução: Rita Monteiro, sob a orientação de Armando Fiúza. Paris: IOC, 1985. 82p. (Manuais e Guias, n. 14, v. 1). Disponível em: http://www.psmsl.org/train_and_info/training/manuals. Acesso: 30 junho 2025.

UNESCO. **Manual on sea level measurement and interpretation: radar gauges**. Paris: IOC, 2016. 104p. (Manuals and Guides, n. 14, v. 5; JCOMM Technical Report, n. 89). Disponível em: https://www.psmsl.org/train_and_info/training/manuals/. Acesso: 30 junho 2025.

UNESCO. **Quality control of in situ sea level observations: a review and progress towards automated quality control**. Paris: IOC, 2020. 44p. (Manuals and Guides, n. 83, v. 1). Disponível em: https://www.psmsl.org/train_and_info/training/manuals/. Acesso: 30 junho 2025.

WERLICH, R. M. C.; KRUEGER, C. P.; HUINCA, S. C. M. Análise da altitude elipsoidal quando inseridos parâmetros próprios de calibração de antenas GPS em posicionamentos de alta precisão. In: **Simpósio Brasileiro de Geomatemática**, 3., 2012, Presidente Prudente. Anais [...]. Presidente Prudente: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp, 2012. v. 1. p. 223-227. Disponível em: http://docs.fct.unesp.br/departamentos/cartografia/eventos/2012_III_SBG/_artigos/A142.pdf. Acesso em: 01 julho 2025.